

ҚАЗАҚ ТІЛІ СИНТАКСИСІ

Абдухаликова Зарина

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті 4-курс студенті.

Ғылыми жетекші: **Жарасбаев Нұркелді**

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті аға оқытушысы.

Аннотация. Бұл мақалада қазақ тіл білімінің негізгі салаларының бірі — синтаксис мәселелері жан-жақты қарастырылады. Синтаксис ұғымының мәні, оның зерттеу нысаны, сөз тіркесі мен сөйлем құрылымының ерекшеліктері және қазақ тілінің синтаксистік жүйесіндегі заңдылықтар баяндалады. Сондай-ақ қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік зерттеулердің бағыттары мен даму үрдістері сөз болады.

Кілт сөздер: синтаксис, сөйлем, сөз тіркесі, сөйлем мүшелері, құрылым, тіл жүйесі, грамматика.

Annotation. This article discusses in detail one of the main branches of Kazakh linguistics — the problems of syntax. The essence of the concept of syntax, its object of study, features of the structure of phrases and sentences and patterns in the syntactic system of the Kazakh language are revealed. Directions and trends in the development of syntactic research in the modern Kazakh language will also be discussed.

Keywords: syntax, sentence, phrase, sentence members, structure, language system, grammar.

Қазақ тіл білімі — өз ішінде морфология, фонетика, лексикология, синтаксис секілді бірнеше ірі салаларға бөлінеді. Солардың ішінде синтаксис — тілдің құрылымдық жүйесін зерттейтін ең маңызды саланың бірі. Синтаксис дегеніміз — сөздердің тіркесу заңдылықтарын, сөйлем құрау жүйесін, сөйлемнің түрлері мен олардың грамматикалық мағыналарын зерттейтін тіл білімінің саласы.

Синтаксистік құрылым — тілдің коммуникативтік қызметін жүзеге асыратын негізгі құрал. Адам өз ойын, көзқарасын, сезімін сөйлем арқылы білдіреді. Сол себепті синтаксистің тілдік қатынастағы орны айрықша.

Синтаксис туралы жалпы түсінік. «Синтаксис» термині гректің *syntaxis* (құрастыру, біріктіру) деген сөзінен шыққан. Бұл ұғым ең алғаш антикалық дәуірде пайда болып, кейін тіл білімінің негізгі саласына айналды. Қазақ тіл

білімінде синтаксис мәселесі XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың басында А. Байтұрсынұлы, Қ. Жұбанов, С. Аманжолов еңбектерінде кеңінен қарастырылды.

Синтаксис грамматиканың ең жоғарғы деңгейі болып есептеледі. Егер морфология сөздің құрылымын, түрленуін зерттесе, синтаксис сол сөздердің өзара байланысын, сөйлем құрамындағы қызметін анықтайды.

Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктер. Қазақ тілінің синтаксистік жүйесі бірнеше деңгейден тұрады: сөз тіркесі, сөйлем, мәтін. Әр деңгейдің өзіндік қызметі мен грамматикалық заңдылықтары бар.

Сөз тіркесі — екі немесе одан да көп сөздің мағыналық және грамматикалық байланыста жұмсалуды. Мысалы: жақсы адам, үлкен үй, кітап оқу, бала жүгірді. Сөз тіркесінде басыңқы және бағыныңқы компонент болады. Олардың байланысу түрлері — қабысу, матасу, меңгеру, қиысу және жанасу.

Сөйлем — белгілі бір ойды білдіретін синтаксистік құрылым. Ол тілдің коммуникативтік қызметін жүзеге асырады. Қазақ тілінде сөйлемдер хабарлы, сұраулы, лепті және бұйрықты болып бөлінеді. Сөйлем құрамында бастауыш пен баяндауыш негізгі мүшелер болып табылады, ал толықтауыш, анықтауыш, пысықтауыш — тұрлаусыз мүшелер болып саналады.

Сөз тіркесі мен сөйлемнің арақатынасы. Сөз тіркесі мен сөйлем екеуі де синтаксистік бірліктерге жатады. Бірақ олардың айырмашылығы бар: сөз тіркесі белгілі бір ұғымды білдірсе, сөйлем белгілі бір ойды білдіреді. Мысалы: үлкен үй — ұғым болса, үлкен үй тұрғызылды — ойды білдіретін сөйлем. Сондықтан сөз тіркесі сөйлемнің құрылымдық негізі болып есептеледі.

Қазақ синтаксисінің зерттелу тарихы. Қазақ синтаксисінің дамуы үш кезеңге бөлінеді:

- 1) Бастау кезеңі (XIX ғ. соңы – XX ғ. басы): А. Байтұрсынұлының «Тіл – құрал» еңбегінде сөйлем мен сөз тіркесі алғаш жүйелі түрде сипатталды.
- 2) Қалыптасу кезеңі (1940–1960 жж.): С. Аманжолов, Н. Сауранбаев, М. Балақаев сияқты ғалымдар синтаксистік құрылымдарды ғылыми негізде талдады.
- 3) Қазіргі кезең (1970 жылдан кейін): Р. Әмір, Т. Сайрамбаев, М. Томанов, Б. Шалабаев сынды зерттеушілер сөйлем құрылысын, сөйлем түрлерін, синтаксистік қатынастарды терең талдады.

Синтаксистік қатынастар мен байланыс түрлері. Қазақ тілінде сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері үлкен рөл атқарады. Олар: қабысу, меңгеру, матасу, қиысу және жанасу. Мысалы: қабысу – сөздердің ешбір жалғаусыз қатар тұрып байланысуы (жас жігіт); меңгеру – басыңқы сөз бағыныңқыны септік

жалғау арқылы меңгереді (кітапты оқу); матасу – екі сөздің ілік пен тәуелдік жалғауы арқылы байланысуы (баланың кітабы); қиысу – бастауыш пен баяндауыштың тұлғалық жағынан сәйкестігі (балалар келді); жанасу – шылаулар мен көмекші сөздер арқылы байланысу (оқуға тиіс, бара жатыр).

Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік зерттеулер. Қазіргі кезеңде синтаксистік тек дәстүрлі грамматика шеңберінде ғана емес, функционалды, құрылымдық және когнитивтік бағыттарда зерттеліп келеді. Мысалы, сөйлемнің интонациялық ерекшеліктері, мәтін синтаксисі, сөйлеу синтаксисі сияқты жаңа бағыттар пайда болды. Сонымен қатар ақпараттық технология дәуірінде қазақ тілінің синтаксистік құрылымдарын компьютерлік лингвистика тұрғысынан зерттеу өзекті болып отыр.

Қорытынды. Қазақ тілінің синтаксисі — тілдің құрылымдық және коммуникативтік жүйесінің өзегі. Ол сөздердің байланысын, сөйлемдердің құрылымын, ойдың берілу формасын анықтайды. Синтаксисті терең меңгеру қазақ тілін дұрыс және көркем қолдануға мүмкіндік береді. Қазақ синтаксисін зерттеу – тек тіл ғылымының емес, сонымен қатар ұлттық ойлау жүйесінің дамуын танудың да маңызды кілті болып табылады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Байтұрсынұлы А. Тіл – құрал. — Қазан, 1914.
2. Аманжолов С. Қазақ тілі синтаксисі мәселелері. — Алматы, 1940.
3. Балақаев М. Қазіргі қазақ тілі: Синтаксис. — Алматы: Мектеп, 1992.
4. Сайрамбаев Т. Қазақ синтаксисінің тарихы мен дамуы. — Алматы, 2007.
5. Әмір Р. Сөйлем синтаксисі. — Алматы: Ғылым, 2003.
6. Томанов М. Қазақ тіл білімінің негіздері. — Алматы, 1988.
7. Қазіргі қазақ тілінің грамматикасы. — Астана, 2018.